

Кандидат педагогічних наук, доцент,
докторант кафедри методики викладання іноземних мов
й інформаційно-комунікаційних технологій,
Київський національний лінгвістичний університет
(Київ, Україна) E-mail: ukrolga1981@gmail.com

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ МЕТОДИЧНОЇ КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ

У статті представлено сучасне уявлення про контрольню-оцінювальну діяльність викладачів. У результаті аналізу останніх досліджень виявлено відсутність визначеного змісту та структури методичної контрольню-оцінювальної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов.

Мета роботи полягає в уточненні структури та змісту іноземномовної методичної контрольню-оцінювальної компетентності майбутніх викладачів.

Методологія. Досягненню мети сприяло використання теоретичних та емпіричних методів дослідження: критичний аналіз психолого-педагогічних і методичних джерел для з'ясування стану дослідженості проблеми формування контрольню-оцінювальної компетентності майбутніх викладачів іноземної мови, вивчення досвіду контрольню-оцінювальної діяльності викладачів та спостереження за ними. Теоретичну основу дослідження становлять особистісно-діяльнісний та компетентнісний підходи до навчання, принцип наступності в організації освітнього процесу.

Наукова новизна полягає в тому, що вперше обґрунтовано та визначено зміст та структуру методичної контрольню-оцінювальної компетентності майбутніх викладачів англійської та французької мов.

Висновки. Автором уточнено структуру та зміст методичної контрольню-оцінювальної компетентності майбутніх викладачів іноземної мови. У її змісті виділено та охарактеризовано знанневий, діяльнісний та психологічний компоненти. Структурними компонентами визначено підкомпетентності з контролю й оцінювання іноземномовної компетентності в читанні, аудіюванні, говорінні та письмі. У подальшому ці компоненти дозволять визначити зміст курсу з формування методичної контрольню-оцінювальної компетентності у магістрантів та укласти відповідні завдання.

Ключові слова: майбутні викладачі іноземної мови, методична контрольню-оцінювальна компетентність, структура і зміст компетентності.

Постановка проблеми. Глобалізація ринку праці вимагає від фахівців високого рівня володіння однією або декількома іноземними мовами (ІМ), що зумовлює попит на компетентних викладачів ІМ, яким високий рівень професійної компетентності мають забезпечити заклади вищої освіти (ЗВО). Як зазначає Г. В. Ситнікова, основним показником якості професійної освіти виступають результати оцінювання компетентності випускника ЗВО [6, 67]. Між тим, забезпечити валідні результати оцінювання здатні ті викладачі, які постійно самовдосконалюються, обізнані з інноваційними методиками контролю, та, виходячи з рівня навчальних досягнень студентів, уміють корегувати власне викладання. Спектр контрольню-оцінювальної діяльності (КОД) сучасного викладача широкий, що пояснюємо становленням нової концепції контролю, відходом від його авторитарності, прагненням відкритості всього процесу та результатів, а також бажанням поширити функції контролю. Однак на сьогодні не існує єдиної точки зору, яким елементам КОД навчати майбутніх викладачів. Зрозуміло те, що у педагогів має бути сформована оцінна компетентність, а у викладача певної дисципліни – методична контрольню-оцінювальна компетентність.

Актуальність роботи. У структурі професійної діяльності вчителя / викладача ІМ дослідники виділяють компетентності, пов'язані з контролем та оцінюванням: оцінну (Г. К. Крупченко, О. В. Прилипко, Д. О. Прімеров), контрольню-оцінювальну (І. М. Романишин, А. Скаріно, Г. Фулчер) або тестову (Т. Є. Ісаєва, Н. В. Майєр, О. І. Ніконова). Різниця полягає в обсязі охоплених здатностей та ступені врахування специфіки конкретної предметної сфери професійної діяльності.

Під *методичною контрольно-оцінювальною компетентністю* (МКОК) майбутніх викладачів англійської та французької мов (АМ та ФМ) розуміємо здатність ефективно здійснювати професійну контрольно-оцінювальну діяльність для забезпечення освітнього процесу в бакалавраті.

Через недостатню глибину вивчення явища МКОК майбутніх викладачів АМ та ФМ, незважаючи на численні згадування оцінної або контрольно-оцінювальної діяльності вчителя / викладача ІМ, слід уточнити її структуру та зміст, оскільки це, як наголошує С. М. Татарничева, необхідно для уточнення стандарту відповідної підготовки, укладання навчальних планів та робочих програм, розробки засобів навчання, вибору доцільних методів, технологій та форм підготовки спеціаліста високого рівня [7, 185].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. При формуванні складу і змісту компетентностей викладача ЗВО, як стверджує М. С. Головань слідом за В. В. Краєвським, І. Я. Лернером та А. В. Хуторським, слід мати на увазі, що кожна компетентність має когнітивну (знання і розуміння), діяльну (практичне й оперативне застосування знань) і мотиваційно-ціннісну (цінності як органічна частина способу сприйняття і життя з іншими людьми в соціальному контексті) складові, та дослідниця ще додає ціннісно-рефлексивну й емоційно-вольову складові [3, 83–87].

Так, у змісті оцінної компетентності педагогів дослідники виділяють такі компоненти: а) мотиваційна (Ж. К. Ахмадієва), мотиваційно-ціннісна (С. О. Бичік); б) розвиваюча (Т. Є. Ісаєва); в) когнітивна (Ж. К. Ахмадієва), змістовна (когнітивна) (С. О. Бичік), знаннева (Т. Є. Ісаєва); г) комунікативна (С. О. Бичік), технологічна (Т. Є. Ісаєва), процесуальна (Ж. К. Ахмадієва); д) контрольно-оцінювальна (Т. Є. Ісаєва); е) рефлексивна (Т. Є. Ісаєва), рефлексивно-оцінна (С. О. Бичік), морально-ціннісна (Т. О. Лукіна) [1; 2; 4; 9]. Утім незрозуміло, який саме принцип покладено ними до розмежування цих компонентів. Спостерігається певне накладення знань та умінь в деяких блоках, або, навпаки, відсутність необхідних елементів.

Загалом у структурі оцінної компетентності виділяють знання про педагогічне оцінювання, оцінні вміння та оцінний досвід (С. О. Бичік, Н. Ф. Єфремова, Т. О. Лукіна, Г. В. Ситнікова, В. Д. Шадриков та ін.). Однак спостерігається розбіжність у виділенні номенклатури оцінних умінь. Ця компетентність об'єднує знання різнопланового характеру (аксіологічні, методологічні, аналітичні, діяльнісні та ін.) та обіймає широкий спектр складників від контролю та оцінювання навчальних досягнень тих, хто навчається, до їх самоконтролю та самоконтролю педагога. При цьому акцент робиться на вмотивованості викладача до реалізації адекватного оцінювання та на його самовдосконаленні на основі результатів контролю. Зрозуміло, що викладач повинен здійснювати раціональне оцінювання з опорою на програмні вимоги щодо підготовки студентів за допомогою різноманітних методів, зокрема тестових технологій, за використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у тому числі.

Контрольно-оцінювальну компетентність учителя В. І. Таточенко та А. Л. Шипко визначають як сукупність контрольно-оцінювальних компетентностей (пізнавально-інтелектуальної, комунікативної, професійно-технологічної, рефлексивно-психологічної, конструктивно-проектувальної, дослідницької, соціально-професійної, інформаційно-комунікаційної, управлінської, контрольно-діагностичної, науково-методичної, практикоорієнтовальної в області КОД) і здібності здійснювати усвідомлену адекватну і критичну оцінку навчально-пізнавальної діяльності; самостійно й аргументовано оцінювати свої дії та дії інших [8, 139].

У компетентностях майбутніх учителів ІМ з контролю О. І. Ніконова виділяє мотиваційний, когнітивний, комунікативний, проєктувальний, організаторський, діагностичний, рефлексивний та креативний компоненти, при цьому називає діагностичну підкомпетентність найбільш значимою [5].

С. М. Татарничева в змісті методичної компетентності викладача згадує окремі оцінні вміння та готовності: а) вміння організувати контроль, стимулюючи учнів та не створюючи психологічного бар'єру в спілкуванні (стимулююча або мотиваційна субкомпетентність); б) готовність аналізувати та критично оцінювати результати діяльності учнів (аналітична субкомпетентність); в) готовність аналізувати та критично оцінювати результати власної діяльності, вміння аналізувати досягнення і недоліки у викладанні (професійна рефлексія) [7, 184–185].

У закордонних дослідників знаходимо таке явище, як іншомовна контрольно-оцінювальна грамотність (*language assessment literacy*) вчителя / викладача ІМ (В. Беррі, Д. Боре, К. Вогт, Е. Грін, Б. О'Салліван, Д. Тсагарі, Г. Фулчер, Л. Хардінг та ін.). До неї вони відносять різноманітні вміння, необхідні для реалізації контролю та оцінювання, але за своєю суттю ця компетентність, на нашу думку, є педагогічною категорією, а не методичною, оскільки її компоненти притаманні для будь-якої ІМ або інших дисциплін, як то «дотримуватися мети контролю», «укладати специфікацію», «забезпечувати однозначність ключа» та ін. Перелік контрольно-оцінювальних умінь вважаємо найповнішим у В. Беррі та Б. О'Салліван: застосування Загальноєвропейських рекомендацій для здійснення тестування; визначення мети контролю; планування контрольних заходів відповідно до контексту навчання; визначення конструкту тесту; адаптування наявних тестів до свого контексту навчання; укладання тестових завдань / тестів для визначення рівня сформованості мовних навичок, мовленнєвих умінь, інтегрованих умінь; розробка критеріальних шкал оцінювання; використання статистичних даних для аналізу тесту; визначення впливу тесту на викладання; встановлення рейтингу; визначення та забезпечення надійності екзаменатора; оцінювання якостей тесту; аналіз емпіричних даних для покращення практики викладання та контролю [11]. Як бачимо, ці вміння відображають основні процедури контролю та оцінювання, яких мають дотримуватися вчителі / викладачі будь-яких дисциплін. Однак цього не достатньо для того, щоб визначити зміст курсу для формування МКОК майбутніх викладачів АМ та ФМ, оскільки згадані вміння обіймають низку вмінь, які повинні формуватись окремо.

Отже, аналіз сучасних досліджень підтвердив відсутність визначеного змісту та структури МКОК майбутніх викладачів АМ та ФМ, лише окремі знання та вміння, а, отже, проблема її формування не є вирішеною.

Мета статті полягає в уточненні структури та змісту методичної контрольно-оцінювальної компетентності майбутніх викладачів АМ та ФМ.

Методологія. Досягненню визначеної мети сприяло використання комплексу теоретичних та емпіричних методів дослідження: критичний аналіз і синтез психологічних, педагогічних, методичних джерел для з'ясування стану дослідженості сучасними науковцями проблеми формування МКОК майбутніх викладачів ІМ, вивчення досвіду викладачів ЗВО зі здійснення КОД та спостереження за ними. Теоретичну основу дослідження становлять особистісно-діяльнісний та компетентнісний підходи до навчання, принцип наступності в організації освітнього процесу.

Наукова новизна полягає в тому, що вперше обґрунтовано та визначено зміст і структуру МКОК майбутніх викладачів АМ та ФМ.

Результати дослідження. Оцінка компетентності педагога передбачає володіння загальними відомостями про контроль (види, форми, методи), оцінювання та тестування, та хоча науковці згадують здатність викладачів розробляти якісні контрольні матеріали, незрозуміло, як саме це має відбуватися, адже дослідженням бракує конкретики урахування змісту та специфіки предметів, що викладаються у ЗВО, а для ефективного контролю рівня навчальних досягнень студентів у певній галузі викладачеві необхідне знання цільового предмету та знання з методики предмету викладання.

МКОК майбутнього викладача АМ або ФМ визначається готовністю вирішувати професійні задачі зі встановлення рівня сформованості англійської чи французької комунікативної компетентності студентів-бакалаврів, ефективно використовуючи оцінні знання та вміння, отримані раніше в курсах психолого-педагогічного спрямування. МКОК виступає свого роду подальшим удосконаленням та практичною реалізацією оцінної компетентності, адже формується за принципом наступності, коли відбувається зберігання оцінних знань і вмінь, їх прирощування за рахунок встановлення зв'язків із предметом викладання та розширення, завдяки отриманому досвіду здійснення КОД, удосконалення оцінних здібностей. Оцінка компетентності – це готовність до реалізації оцінної діяльності, а готовність до реалізації контролю та оцінювання (відбір, адаптування, виготовлення контрольних матеріалів, їх застосування та оцінювання результатів контролю) передбачає саме МКОК.

МКОК є складним утворенням та включає підкомпетентності. Визначаючи їх номенклатуру, ми виходили з положень про формування іншомовної комунікативної компетентності (ІКК) як головної мети освітнього процесу та про взаємозв'язок навчання та контролю, а отже, ІКК та її окремі складові є об'єктом КОД викладачів ІМ, тому мовна, мовленнєва й соціокультурна компетентності визначають зміст підкомпетентностей. До складу кожної підкомпетентності входять відповідні знання, вміння та здатності. Наше дослідження передбачає підготовку магістрів до укладання контрольно-оцінювальних матеріалів з перевірки мовленнєвих умінь, тому представляємо такі складові МКОК: підкомпетентності з контролю й оцінювання ІМ компетентності в *читанні, аудіюванні, говорінні та письмі*.

На основі аналізу джерел з педагогіки, психології та методики викладання різних фахових дисциплін, присвячених структурі та змісту професійних компетентностей, нами узагальнено компонентний склад їх змісту, представлений трьома головними компонентами (змістовними характеристиками), які різними дослідниками називаються по-різному, але мають схожу природу та акумулюють певний науковий досвід: 1) *концептуальний, знаннєвий, когнітивний, пізнавальний, змістовий компонент*: містить глибокі знання з предмету, включно методологічні знання, володіння фаховою термінологією, є базою для формування інших компонентів; 2) *(професійно-)технологічний, змістовно-операційний, діяльнісний, практико-орієнтований, процесуальний, практиологічний компонент*: включає вміння та здатності, необхідні для застосування знань на практиці під час здійснення професійно-орієнтованої діяльності, обіймає групи вмінь, зокрема проєктувальні, конструктивні та дослідницькі; 3) *рефлексивний, рефлексивно-оцінний / психологічний, психологічний, особистісно-мотиваційний, мотиваційно-особистісний / ціннісний, ціннісно-мотиваційний, (морально-)ціннісний, аксіологічний, мотиваційно-аксіологічний компонент*: передбачає готовність до здійснення професійної діяльності, здатність аналізувати результати власної професійної чи професійно-орієнтованої діяльності та діяльності інших, тобто включає рефлексію, самооцінку, самоконтроль, самокорекцію, прагнення до саморозвитку, до оволодіння інноваціями в галузі, низку професійно важливих якостей особистості. Окрім вищезгаданих трьох компонентів, деякі науковці виділяють й інші, що або відбивають специфіку певного фаху, або є уточненнями головних компонентів, складних за природою, або є фокусними в дослідженні науковця.

Отже, в складі МКОК розрізняємо три головних взаємопов'язаних змістових компоненти. Нам найбільш імпонують такі їх назви: знаннєвий, діяльнісний та психологічний, оскільки вони точно відбивають специфіку свого складу та не передбачають подвійного трактування. Охарактеризуємо ці компоненти детальніше, беручи до уваги специфіку здійснення КОД у ЗВО, виокремлюючи знання, вміння та здатності, що стосуються контролю й оцінювання рівня сформованості іншомовних мовленнєвих умінь і можуть формуватися в межах дисциплін з методики викладання ІМ.

Знаннєвий компонент МКОК включає методичні та психолого-педагогічні знання про контроль та оцінювання (термінологія, принципи, підходи, форми, методи, засоби), про лінгводидактичне тестування, міжнародних та національних стандартів, внутрішніх стандартів ЗВО, розуміння мети контролю. Адже необхідні знання про природу об'єктів контролю, а, як наслідок, вибору відповідних форм і методів контролю.

Окрім того, до складу цього компоненту відносимо рівень володіння студентами АМ або ФМ не нижче, ніж С1. Адже здійснювати добір, адаптування, укладання контрольних завдань з метою встановлення рівня сформованості ІКК студентів-бакалаврів об'єктивно спроможний лише той викладач, який сам добре володіє відповідною ІМ та може безпомилково виконати ті контрольні завдання, що пропонує своїм студентам. Такий рівень володіння встановлюємо як мінімально допустимий для ефективного формування МКОК, спираючись на дескриптори рівнів професійно орієнтованої компетентності в говорінні, виділені В. В. Черниш, яка називає рівень С1 «автономним професійно орієнтованим» та перелічує відповідні вміння, зокрема «може грамотно скласти комунікативно-орієнтовані контрольні завдання та екзаменаційні матеріали» [10, 99–101]. Також високий рівень ІМ дозволяє оцінити якість АМ або ФМ (лексико-граматичну правильність, стилістичну доцільність, тобто «помилки, що пов'язані з порушенням різноманітних форм і норм вживання мовного матеріалу та помилки логічного, стилістичного та соціокультурного характеру» [10, 101] у готових завданнях або матеріалах для власних завдань та, за необхідністю, коректно адаптувати її – «здатний користуватися синонімічними виразами», «може перефразувати / адаптувати складні висловлювання, повідомлення або текст з урахуванням особливостей аудиторії». Майбутній викладач повинен вільно володіти ІМ для оцінювання усних і письмових відповідей («здатен адаптувати своє мовлення з урахуванням різноманітних особливостей співрозмовників / аудиторії, ускладнюючи чи спрощуючи його»), «володіє технологіями активного залучення учнів до процесу англомовного спілкування»). Професійне володіння ІМ також важливе під час надання зворотного зв'язку та спілкуванням з одногрупниками: офіційний / напівофіційний стиль, коректні вирази, точність, недвозначність формулювань – «здатен варіювати й використовувати адекватно ситуації мовленнєві засоби практично безпомилково, враховуючи норми формального та неформального спілкування», «може професійно адекватно оцінити та встановити досягнуті учнями рівні володіння АМ та термінологічно коректно й прийнятно їх описати» [10, 101].

Діяльнісний компонент МКОК зорієнтовано на застосування методичних і психолого-педагогічних знань про контроль та оцінювання ІКК на практиці, перетворення їх у методичні вміння та здатності, поглиблення і вдосконалення їх під час навчальної та професійно-орієнтованої КОД у ЗВО; передбачає адаптування готових контрольних-оцінювальних матеріалів або створення нового методичного продукту. Цей компонент представлено групами вмінь, які розрізняємо за основними етапами здійснення КОД. Викладачеві необхідно оволодіти технологією укладання контрольних завдань чи їх комплексів, а для цього важливо дотримуватися всіх етапів розробки, спираючись на специфікацію тесту, володіти стратегіями виконання тестових завдань, знати про види опор до завдань та вимоги до них, вміти формулювати інструкції. До процедурного аспекту також відносимо здатність здійснювати оцінювання ІКК за використанням різних методів, зокрема шкал оцінювання. Викладач повинен передбачати труднощі організації та проведення контролю й оцінювання окремих компонентів ІКК, враховувати їх і намагатися нейтралізувати, усвідомлювати, що планування контрольних-оцінювальних заходів включає не лише визначення мети та об'єктів контролю, а й виділення необхідних для цього ресурсів (часу, канцелярського приладдя, технічного обладнання, залучення учасників пілотування завдань та колег як експертів), вміти не лише повідомити оцінку, а бути здатним надавати вчасний, змістовний зворотній зв'язок за результатами контролю, надавати позитивну оцінку досягненням студентів («*Ти можеш...*», «*Ти навчився...*», «*В тебе добре виходить ..., але ще потрібно...*»). Передбачливо створювати банк завдань для довгострокового планування контрольних-оцінювальних заходів.

Також значима здатність до здійснення методичної інтеракції з одногрупниками, студентами I-IV років навчання, іншими викладачами під час апробації контрольних завдань та уточнення критеріїв оцінювання. В умовах сьогодення вже неможливо уявити здійснення будь-якої професійної діяльності без використання ІКТ, тому майбутні викладачі повинні їх використовувати й у КОД. Так, укладання навіть не комп'ютеризованих контрольних завдань вимагає впевненого володіння текстовим редактором *Microsoft Office Word* та пошуком матеріалів в інтернет-мережі, їх зберіганням та подальшою обробкою.

Майбутні викладачі повинні підвищувати свою обізнаність у сфері контролю та оцінювання, вивчаючи наукову літературу, обмінюючись досвідом з іноземними колегами, що сприятиме подальшому розвитку МКОК, тому також вводимо дослідницькі вміння до цього компоненту.

Психологічний компонент МКОК включає мотивацію до здійснення компетентної КОД та до самовдосконалення в цій галузі, рефлексію щодо власної КОД та діяльності інших, самоконтроль, самооцінювання, низку особистих якостей, важливих для здійснення контролю та оцінювання. Це, передусім, відповідальне ставлення до виконання контрольних-оцінювальних функцій, усвідомлення значущості контролю та його впливу на освітній процес. Окрім цього, В. І. Таточенко та А. Л. Шипко вводять до змісту КОД формування та розвиток таких професійно значущих якостей особистості вчителів, як емпатія та педагогічна проникливість [8, 134].

Ефективність контролю ІКК напряму залежить від здатності викладача оцінювати позитивний і негативний досвід здійснення КОД у ЗВО та впроваджувати необхідні зміни. При цьому цінним є запозичення позитивного досвіду інших колег та порівняння його з власним. Загалом, співпраця з колегами та студентами, спостереження за ними допомагають усунувати стереотипи свого професійного досвіду та реалізовувати свої професійні можливості. Негативні результати слід сприймати як можливість для саморозвитку. Рефлексивні технології порівняння корисні під час перевірки письмових робіт студентів чи оцінюванні їхніх усних відповідей, коли викладач порівнює відповіді між собою та з еталоном. Добираючи контрольні матеріали, слід звертати увагу не лише на рівень їх складності, якість та відповідність програми,

але й оцінювати їх адекватність індивідуальним віковим особливостям студентів, передбачати, до яких тем студенти можуть виявитися особливо чутливими, коли їм може допомогти виконати завдання їхній життєвий досвід. Майбутні викладачі повинні навчитися проявляти гнучкість у прийнятті рішень, постійно спрямовуватися на пошук нових нестандартних шляхів вирішення професійних задач, знайомитися з інноваціями у контролі та прагнути їх реалізувати.

Різноманітні знання, вміння та здатності в новому контексті разом утворюють нову нерозривну єдність змістовного та структурного компонентів, що представлено нами в складі МКОК, яка є результатом комплексної підготовки та є інтегративною характеристикою особистості, що проявляється в його професійній діяльності з контролю та оцінювання ІКК.

Висновки. Нашою метою було уточнення структури й змісту МКОК майбутніх викладачів АМ та ФМ для визначення змісту спецкурсу для формування цієї компетентності та укладання відповідного комплексу завдань. Таким чином, у змісті МКОК виділяємо три компоненти: знаннєвий, діяльнісний та психологічний, які присутні в підкомпетентностях з контролю й оцінювання читання, аудіювання, говоріння та письма. Перспективним напрямом подальшого дослідження цієї проблеми вважаємо конкретизацію змістовних характеристик МКОК за видами мовленнєвої діяльності та укладання комплексу завдань для її формування.

References

1. Ахмадиева Ж. К. Использование электронных обучающих программ в процессе формирования оценочных компетенций будущих учителей начальных классов. URL: <http://sworld.com.ua/konfer30/1016.pdf> (дата звернення 24.06.2019).
Ahmadieva, Zh. K. (2016). Ispol'zovanie jelektronnyh obuchajushhih program v processe formirovanija ocenocnyh kompetencij budushhih uchitelej nachal'nyh klassov [Usage of e-learning programs for developing student junior school teachers' assessment competences]. Retrieved from <http://sworld.com.ua/konfer30/1016.pdf>
2. Бычик С. А. Контрольно-оценочная деятельность педагога колледжа как средство повышения профессиональной компетентности: автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата педагогических наук: 13.00.08. Челябинск, 2013. 24 с.
Bychik, S. A. (2013). Kontrol'no-ocenocnaja dejatel'nost' pedagoga kolledzha kak sredstvo povyshenija professional'noj kompetentnosti [Assessment activity of the college teacher as a means of enhancing professional competency]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Chelyabinsk, Russia.
3. Головань М. С. Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу. *Проблеми сучасної педагогічної освіти: збірник статей*. Вип. 44 (3). Серія: Педагогіка і психологія, 2014. С. 79–88.
Golovan`, M. S. (2014). Profesijna kompetentnist` vy`kladacha vy`shhogo navchal`nogo zakladu [Professional competency of the university teacher]. *Zbirny`k statej «Problemy` suchasnoyi pedagogichnoyi osvity`»*. Seriya: *Pedagogika i psy`hologiya – Problems of Modern Pedagogical Education: collection of articles. Series: Pedagogy, Issue 44 (3)*.
4. Исаева Т. Е. Оценочная компетенция вузовского преподавателя: содержание и смысл. *Научно-педагогический журнал «Высшее образование в России»*. Вып. № 10. 2014. С. 106–112.
Isaeva, T. E. (2014). Ocenocnaja kompetencija vuzovskogo prepodavatelja: sodержanie i smysl [Assessment competence of the university teacher: content and meaning]. *Nauchno-pedagogicheskij zhurnal «Vysshee obrazovanie v Rossii» – Scientific pedagogical journal «Higher Education in Russia»*. Issue 10.
5. Никонова Е. И. Методика формирования компетентностей учителя иностранного языка в области осуществления контроля речевых умений учащихся: автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата педагогических наук: 13.00.02. Москва, 2014. 26 с.
Nikonova, E. I. (2014). Metodika formirovanija kompetentnostej uchitelja inostrannogo jazyka v oblasti osushhestvlenija kontrolja rechevyh umenij uchashhihsja [Methodology of developing FL teacher's competencies in assessing pupils' skills]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moscow, Russia.
6. Сытникова А. В. Формирование компетентности студентов вуза по оцениванию качества профессионального образования: диссертация кандидата педагогических наук: 13.00.08. Челябинск, 2010. 173 с.
Sytnikova, A. V. (2010). Formirovanie kompetentnosti studentov vuza po ocenivaniju kachestva professional'nogo obrazovanija [Developing students' competency in evaluating quality of professional education]. *Candidate's thesis*. Chelyabinsk, Russia.
7. Татарничева С. Н. Структура и содержание методической компетенции лингвиста-преподавателя. *Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология*, 2015. Вып. № 4 (23). С. 182–186.
Tatarniceva, S. N. (2015). Struktura i sodержanie metodicheskoi kompetencii lingvista-prepodavatelja [Structure and content of linguistic teacher's methodological competence]. *Vektor nauki Tol'yatinskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Pedagogika, psihologija – Vector of Science of Tol'yatti State University. Series: Pedagogy, psychology. Issue 4(23)*.
8. Таточенко В. І., Шипко А. Л. Контрольно-оцінювальна компетентність майбутніх вчителів математики. *Information Technologies in Education*, 2016. № 1 (26). С. 126–147.

- Tatochenko, V. I. & Shy`pko, A. L. (2016). Kontrol`no-ocinyval`na kompetentnist` majbutnix vchy`teliv matematy`ky` [Mathematics student teachers' assessment competency]. *Information Technologies in Education*. No. 1(26).
9. Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи: монографія / За ред. Ляшенко О. І., Жука Ю. О. Київ, 2014. 200 с.
Testovi tehnologiyi ocinyvannya klyuchovy`x i predmetny`x kompetentnostej uchniv osnovnoyi i starshoyi shkoly`: monografiya [Testing key and subject competencies of pupils of secondary and high school: monograph]. (2014). Lyashenko O.I., Zhuka Yu.O. (Ed.). Kyiv, Ukraine.
10. Черниш В. В. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англomовної компетенції в говорінні: дисертація доктора педагогічних наук: 13.00.02. Київ, 2015. 483 с.
Cherny`sh, V. V. (2015). Teorety`ko-metody`chni zasady` formuvannya u majbutnix uchy`teliv profesijno oriyentovanoi anglomovnoyi kompetencyi v govorinni: dy`sertaciya doktora pedagogichny`x nauk [Theoretical methodical grounds of developing student teachers' professional English speaking competence]. *Doctor's thesis*. Kyiv, Ukraine.
11. Berry, V., O'Sullivan, B. (2016). Assessment literacy for language teachers. TEA SIG PCE. Retrieved from <http://tea.iatefl.org/wp-content/uploads/2015/10/Vivien-Berry-and-Barry-OSullivan.pdf>

Ukrayinska O. O.

ORCID 0000-0003-3572-1054

Ph.D. in Pedagogical Sciences,

Associate Professor, doctoral candidate,

Subdepartment of Foreign Language Teaching and Information Technologies,

Kyiv National Linguistic University

(Kyiv, Ukraine) E-mail: ukrolga1981@gmail.com

STRUCTURE AND CONTENT OF ENGLISH AND FRENCH STUDENT TEACHERS' LANGUAGE ASSESSMENT COMPETENCY

The article presents the overview of modern conceptions of assessment at tertiary education establishments. As a result of the analysis of recent scientific works the author has stated the absence of any well-justified description of the structure and content of FL student teachers' assessment competency despite the urgent need in competent test developers, markers and interlocutors.

Article's purpose is to specify the structure and content of English and French student teachers' language assessment competency.

Methodology. The methods have been applied are as follows: analysis of pedagogical sources, works on teaching methods to clarify how thoroughly the issue of developing teachers' assessment competency has been studied, study of teachers' experience in assessment, observing them carrying out assessments. The research is underpinned with action and competency-based approaches to teaching, the principle of succession in arranging the learning process.

Scientific novelty. For the first time the content and structure of English and French student teachers' assessment competency have been justified and specified.

Conclusions. As a result of the research, the content and structure of FL student teachers' language assessment competency has been specified. The author has assigned and provided the description of the three content characteristics of the competency: knowledge, action and psychology components. The components are subdivided further into knowledge, skills and abilities in consideration of the main stages of test development process. The structural components have been established in accordance with the outcome of the learning process. They are as follows: subcompetencies in assessing reading, listening, speaking and writing skills. As the prospects for further study the content of these components should be specified in accordance with the main skills. This will allow for establishing the content of the discipline aimed at developing student teachers' language assessment competency and creating the corresponding complex of tasks.

Key words: foreign language student teachers, language assessment competency, structure and content of the competency.

Стаття надійшла до редакції 29.09.2019

Рецензент: **О. А. Коваленко**, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики англійського усного і писемного мовлення Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди